

A FORMAÇÃO CONTINUADA NA PRÁTICA PEDAGÓGICA DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

[Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 22/06/2024](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.12329716

Profº Ms. Mackson Garcez Moreno de Oliveira
Profº Ms. Ubaldo Menezes Cavalcante

Resumo: Este estudo teve como objetivo geral analisar o impacto da formação continuada na prática pedagógica dos professores de Matemática dos anos finais do Ensino Fundamental. E como objetivos específicos: 1 – Identificar as principais modalidades e estratégias de formação continuada utilizadas pelos professores de Matemática; 2 – Avaliar as mudanças na prática pedagógica dos professores após a participação em programas de formação continuada; 3 – Investigar as percepções dos professores sobre a eficácia da formação continuada em seu desenvolvimento profissional. Tratou-se de uma Pesquisa Bibliográfica, com enfoque qualitativo. A pesquisa proporcionou insights valiosos sobre o tema. As análises revelaram que a participação em programas de formação continuada tem sido amplamente reconhecida como um meio eficaz de desenvolver e aprimorar as habilidades pedagógicas dos docentes. Os estudos revisados destacam que a formação continuada proporciona oportunidades para os professores se

atualizarem em relação aos conteúdos matemáticos e às estratégias de ensino mais eficazes. Além disso, foi observado que a formação continuada promove uma maior reflexão sobre a prática docente, incentivando os professores a repensarem suas abordagens e a se adaptarem às necessidades individuais dos alunos. Esses achados ressaltam a importância da formação continuada como um elemento fundamental para o aprimoramento profissional e o desenvolvimento da prática pedagógica dos professores de Matemática nos anos finais do Ensino Fundamental.

Palavras-chave: Formação continuada; Prática pedagógica; Professor de Matemática; Ensino Fundamental; Anos finais.

Continuing Education in the Pedagogical Practice of Mathematics Teachers in the Final Years of Elementary School

Abstract: This study aimed to analyze the impact of continuing education on the pedagogical practice of Mathematics teachers in the final years of Elementary School. The specific objectives were: 1 – To identify the main modalities and strategies of continuing education used by Mathematics teachers; 2 – To assess changes in teachers' pedagogical practice after participating in continuing education programs; 3 – To investigate teachers' perceptions of the effectiveness of continuing education in their professional development. It was a Bibliographic Research, with a qualitative approach. The research provided valuable insights into the topic. The analysis revealed that participation in continuing education programs has been widely recognized as an effective means of developing and improving teachers' pedagogical skills. The reviewed studies highlight that continuing education provides opportunities for teachers to update themselves on mathematical content and more effective teaching strategies. Furthermore, it was observed that continuing education promotes greater reflection on teaching practice, encouraging teachers to rethink their approaches and adapt to the individual needs of students. These findings underscore the importance of continuing education as a fundamental element for the professional

development and improvement of the pedagogical practice of Mathematics teachers in the final years of Elementary School.

Keywords: Continuing education; Pedagogical practice; Mathematics teacher; Elementary School; Final years.

Introdução

A formação continuada de professores é um componente essencial para a qualidade da educação, particularmente na área de Matemática nos anos finais do Ensino Fundamental. O rápido avanço das tecnologias e das metodologias de ensino exige que os educadores estejam constantemente atualizados para promover um aprendizado eficaz e significativo. Nesse contexto, investigar como a formação continuada impacta a prática pedagógica dos professores de Matemática é fundamental para compreender e aprimorar o ensino dessa disciplina.

No cenário educacional atual, os professores de Matemática enfrentam desafios significativos, como a necessidade de dominar novos conteúdos curriculares, integrar tecnologias digitais na sala de aula e adaptar suas metodologias às necessidades diversas dos estudantes. A formação inicial, muitas vezes, não é suficiente para preparar os educadores para essas demandas dinâmicas, tornando a formação continuada uma ferramenta crucial para o desenvolvimento profissional e a melhoria da prática pedagógica. Diante disso, esta pesquisa procurou responder à seguinte Pergunta Central: De que maneira a formação continuada influencia a prática pedagógica dos professores de Matemática nos anos finais do Ensino Fundamental?

Este estudo teve como objetivo geral analisar o impacto da formação continuada na prática pedagógica dos professores de Matemática dos anos finais do Ensino Fundamental. Para tanto, foram traçados os seguintes objetivos específicos: 1 – Identificar as principais modalidades e estratégias de formação continuada utilizadas pelos professores de Matemática; 2 – Avaliar as mudanças na prática pedagógica dos

professores após a participação em programas de formação continuada; 3 – Investigar as percepções dos professores sobre a eficácia da formação continuada em seu desenvolvimento profissional.

A investigação se justifica pela compreensão de que a formação continuada é vital para que os professores de Matemática possam atualizar seus conhecimentos e competências, contribuindo para a melhoria da qualidade do ensino e, conseqüentemente, do aprendizado dos estudantes. Ao analisar os efeitos dessa formação, é possível fornecer subsídios para a elaboração de políticas educacionais mais eficazes e para a criação de programas de desenvolvimento profissional mais alinhados às necessidades dos professores.

Esta pesquisa foi conduzida por meio de uma revisão bibliográfica abrangente, que envolveu a análise de livros, artigos acadêmicos, teses, dissertações e documentos oficiais relacionados à formação continuada e à prática pedagógica dos professores de Matemática. A abordagem bibliográfica permitiu uma compreensão aprofundada do tema, identificando as melhores práticas e os principais desafios enfrentados pelos educadores.

A relevância social deste estudo reside na contribuição para a melhoria da qualidade do ensino de Matemática, essencial para o desenvolvimento cognitivo e para a formação crítica dos estudantes. Cientificamente, a pesquisa busca preencher lacunas existentes na literatura sobre a eficácia da formação continuada, fornecendo dados empíricos que possam orientar futuras pesquisas e práticas educativas. Assim, espera-se que os resultados deste trabalho possam impactar positivamente a formação de professores e a educação básica no Brasil.

1. As principais modalidades e estratégias de formação continuada utilizadas pelos professores de Matemática

A formação continuada de professores é uma temática crucial no cenário educacional contemporâneo, especialmente para os docentes de

Matemática, cuja disciplina demanda atualização constante devido à evolução das práticas pedagógicas e dos conhecimentos científicos. A formação continuada visa não apenas à atualização de conteúdos, mas também ao desenvolvimento de competências didático-pedagógicas, necessárias para o ensino eficaz. Nesse contexto, diferentes modalidades e estratégias têm sido utilizadas, cada uma com suas especificidades e impactos no processo de ensino-aprendizagem.

A formação continuada pode ser compreendida como um processo sistemático e permanente de aperfeiçoamento profissional, que “visa proporcionar aos educadores a oportunidade de refletir sobre suas práticas, atualizar-se em relação às novas metodologias e conteúdos, e desenvolver competências necessárias para o exercício da docência” (Silva, 2021, p. 34). Essa definição ressalta a necessidade de uma formação que vá além da simples transmissão de conhecimentos, envolvendo também a reflexão crítica sobre a prática pedagógica.

Uma das modalidades de formação continuada mais recorrentes é a realização de cursos de aperfeiçoamento e especialização. Esses cursos podem ser oferecidos por universidades, instituições de ensino superior, e centros de formação de professores, abordando desde temas específicos da Matemática até metodologias de ensino inovadoras. “Os cursos de especialização proporcionam aos professores uma visão aprofundada de determinados conteúdos e práticas pedagógicas, permitindo-lhes aprimorar suas habilidades e conhecimentos” (Lima, 2020, p. 45). Este tipo de formação é especialmente relevante quando se trata de introduzir novas abordagens pedagógicas ou de conteúdos curriculares que foram recentemente incorporados às diretrizes nacionais de educação.

Outra estratégia amplamente utilizada é a participação em grupos de estudo e comunidades de prática. Essas modalidades incentivam a colaboração e a troca de experiências entre os professores, promovendo um aprendizado coletivo e contextualizado. “Os grupos de estudo e as comunidades de prática permitem que os docentes compartilhem suas

experiências, dificuldades e soluções, contribuindo para a construção de um conhecimento coletivo e situado” (Santos, 2019, p. 58). Este enfoque colaborativo é fundamental para a construção de práticas pedagógicas mais eficazes e contextualizadas às realidades específicas de cada grupo de alunos.

O uso de tecnologias digitais tem se destacado como uma estratégia inovadora e eficiente para a formação continuada de professores de Matemática. Plataformas online, cursos à distância e webinários permitem que os docentes acessem conteúdos atualizados e participem de formações sem a necessidade de deslocamento físico. “A utilização de tecnologias digitais na formação continuada oferece flexibilidade e acessibilidade, possibilitando que os professores participem de formações em qualquer tempo e lugar” (Ferreira, 2020, p. 72). Essa flexibilidade é crucial para os professores que muitas vezes enfrentam limitações de tempo e recursos para participar de formações presenciais.

Os programas de mentoria e tutoria também desempenham um papel significativo na formação continuada. Esses programas envolvem a orientação e o acompanhamento de professores mais experientes ou especializados, que apoiam os docentes em início de carreira ou em processo de aperfeiçoamento. “A mentoria e a tutoria são estratégias eficazes para a formação continuada, pois proporcionam suporte individualizado e personalizado, atendendo às necessidades específicas de cada professor” (Oliveira, 2018, p. 80). Esta abordagem personalizada é particularmente eficaz para o desenvolvimento de competências práticas e para a resolução de problemas específicos do cotidiano escolar.

Adicionalmente, os seminários e congressos de educação, especificamente os voltados para a área de Matemática, oferecem oportunidades valiosas para a formação continuada. Esses eventos permitem que os professores se atualizem sobre as últimas pesquisas e tendências pedagógicas, além de proporcionar um espaço para a troca de experiências e networking. “Os seminários e congressos de educação são

importantes momentos de atualização e troca de conhecimentos, contribuindo para a formação continuada dos professores” (Martins, 2019, p. 93). A participação nesses eventos pode motivar os docentes e introduzir novas perspectivas em suas práticas pedagógicas.

Outro aspecto relevante da formação continuada é a prática reflexiva, que envolve a análise crítica das próprias práticas pedagógicas como um meio de desenvolvimento profissional. “A prática reflexiva permite que os professores identifiquem pontos fortes e fracos em suas abordagens pedagógicas, promovendo um processo contínuo de aperfeiçoamento” (Costa, 2021, p. 67). Esta abordagem enfatiza a importância da autoavaliação e do autoconhecimento no desenvolvimento profissional, incentivando os professores a serem agentes ativos em sua própria formação.

A formação em serviço, que ocorre dentro do ambiente de trabalho, é uma modalidade que tem ganhado destaque pela sua relevância prática e imediata. Essa estratégia envolve atividades formativas realizadas no contexto escolar, como workshops, oficinas pedagógicas, e reuniões de planejamento. “A formação em serviço é particularmente eficaz porque está diretamente relacionada ao contexto de trabalho dos professores, permitindo uma aplicação imediata dos conhecimentos adquiridos” (Pereira, 2020, p. 55). A proximidade com a realidade escolar torna essa modalidade especialmente relevante e eficaz.

A integração entre teoria e prática é um princípio fundamental em todas as modalidades de formação continuada. Os programas de formação que conseguem equilibrar esses dois aspectos tendem a ser mais eficazes, pois “a teoria fornece o embasamento necessário para a compreensão dos fenômenos educativos, enquanto a prática permite a aplicação e a experimentação dos conceitos aprendidos” (Almeida, 2019, p. 102). Essa integração é crucial para que os professores possam adaptar e aplicar os conhecimentos teóricos em suas práticas diárias de forma contextualizada e significativa.

Além das modalidades formais, é importante reconhecer o valor das formações informais, que ocorrem de maneira espontânea e não estruturada. “As formações informais, como a leitura de artigos científicos, a participação em fóruns online e a troca de experiências entre colegas, também contribuem significativamente para a formação continuada dos professores” (Barros, 2020, p. 86). Essas oportunidades informais de aprendizado complementam as formações formais, proporcionando um desenvolvimento contínuo e abrangente.

A formação continuada de professores de Matemática deve ser entendida como um processo dinâmico e multifacetado, que exige a combinação de diversas modalidades e estratégias. “É necessário que as políticas de formação continuada sejam planejadas de forma a contemplar a diversidade de necessidades e contextos dos professores, promovendo uma formação realmente eficaz e transformadora” (Moura, 2018, p. 77). Esse planejamento deve considerar não apenas as demandas específicas da disciplina de Matemática, mas também as características e necessidades individuais dos docentes.

A colaboração entre diferentes instituições, como universidades, escolas, secretarias de educação e organizações não governamentais, é fundamental para a eficácia dos programas de formação continuada. “A parceria entre diferentes instituições enriquece os programas de formação continuada, trazendo diferentes perspectivas e recursos que contribuem para a formação integral dos professores” (Gomes, 2021, p. 49). Essa colaboração amplia as oportunidades de formação e potencializa os recursos disponíveis, beneficiando diretamente os professores e, conseqüentemente, os alunos.

Por fim, é essencial que a formação continuada seja vista como uma responsabilidade compartilhada entre os próprios professores, as instituições formadoras e os gestores educacionais. “A formação continuada deve ser um compromisso coletivo, que envolva todos os atores do sistema educacional em um esforço conjunto para a melhoria

da qualidade do ensino” (Rodrigues, 2020, p. 63). Somente com o engajamento e a colaboração de todos os envolvidos é possível construir um sistema de formação continuada que realmente atenda às necessidades dos professores e contribua para a qualidade da educação.

2. As mudanças na prática pedagógica dos professores após a participação em programas de formação continuada

As mudanças na prática pedagógica dos professores após a participação em programas de formação continuada têm sido um campo fértil para investigações acadêmicas, especialmente no contexto educacional brasileiro. Estes programas, comumente vistos como instrumentos de aperfeiçoamento e atualização dos conhecimentos dos docentes, refletem diretamente na qualidade do ensino e na aprendizagem dos alunos. Segundo Souza (2020, p. 15), “a formação continuada é fundamental para que os professores se mantenham atualizados e capazes de enfrentar os desafios educacionais contemporâneos”. Este processo de capacitação contínua possibilita aos docentes não apenas a aquisição de novos conhecimentos, mas também a reflexão crítica sobre suas práticas pedagógicas, promovendo uma transformação substancial em suas abordagens e metodologias de ensino.

Uma das principais mudanças observadas nas práticas pedagógicas após a participação em programas de desenvolvimento profissional é a adoção de metodologias ativas de ensino. Segundo Lima (2019, p. 45), “as metodologias ativas colocam o aluno no centro do processo de aprendizagem, tornando-o um agente ativo e protagonista do seu próprio aprendizado”. A formação continuada incentiva os professores a implementar práticas que promovam a participação ativa dos estudantes, como a aprendizagem baseada em projetos, estudos de caso e a sala de aula invertida. Essas metodologias não apenas engajam mais os alunos, mas também os incentivam a desenvolver habilidades críticas e de resolução de problemas, preparando-os melhor para os desafios do século XXI.

Além disso, a incorporação de tecnologias digitais no ambiente educacional é outra mudança significativa resultante da formação contínua. Ferreira (2021, p. 63) destaca que “a inclusão de tecnologias digitais na sala de aula amplia as possibilidades de ensino e aprendizagem, oferecendo ferramentas que facilitam a personalização do ensino e a interatividade”. A formação continuada proporciona aos professores o conhecimento necessário para integrar eficazmente essas tecnologias em suas práticas pedagógicas, permitindo uma abordagem mais dinâmica e interativa. Ferramentas como plataformas de aprendizagem online, aplicativos educacionais e recursos multimídia têm sido cada vez mais utilizadas, enriquecendo o processo educativo e atendendo às demandas de uma geração de alunos que cresce imersa no mundo digital.

A formação continuada também tem um impacto profundo na capacidade dos professores de se adaptarem às mudanças curriculares e políticas educacionais. Conforme argumenta Santos (2018, p. 29), “a educação é um campo dinâmico, onde mudanças curriculares e políticas públicas podem exigir uma rápida adaptação por parte dos professores”. Programas de formação contínua oferecem suporte para que os docentes compreendam e implementem essas mudanças de forma eficaz, garantindo que sua prática pedagógica esteja alinhada com as novas diretrizes e expectativas. Isso é particularmente relevante no contexto brasileiro, onde as reformas educacionais têm sido frequentes e substanciais, exigindo um corpo docente preparado e flexível.

Outro aspecto relevante é o desenvolvimento de competências socioemocionais nos professores. Rodrigues (2020, p. 88) afirma que “a formação continuada deve abordar não apenas o desenvolvimento cognitivo dos professores, mas também suas competências socioemocionais, que são fundamentais para a criação de um ambiente de aprendizagem positivo e inclusivo”. O treinamento em habilidades como empatia, resiliência e gestão de conflitos permite aos professores lidar melhor com as diversas situações que surgem no cotidiano escolar,

promovendo um ambiente mais harmonioso e propício ao aprendizado. Este enfoque holístico na formação dos professores contribui para a construção de relações mais saudáveis e produtivas entre alunos e docentes, favorecendo o desenvolvimento integral dos estudantes.

Além das mudanças nas práticas pedagógicas, a formação contínua também promove uma cultura de colaboração entre os professores. De acordo com Almeida (2019, p. 50), “a formação continuada favorece a construção de comunidades de prática, onde os professores podem compartilhar experiências, trocar conhecimentos e desenvolver soluções colaborativas para os desafios educacionais”. Essas comunidades de prática são essenciais para o desenvolvimento profissional contínuo, pois permitem que os docentes aprendam uns com os outros, aprimorando suas competências e inovando em suas metodologias de ensino. A troca de experiências e o apoio mútuo entre colegas contribuem para um ambiente educacional mais coeso e eficaz, beneficiando tanto os professores quanto os alunos.

No entanto, apesar dos inúmeros benefícios, a eficácia dos programas de formação contínua pode ser limitada por diversos fatores. Segundo Pereira (2021, p. 74), “a falta de recursos, a sobrecarga de trabalho e a ausência de uma cultura institucional de valorização do desenvolvimento profissional contínuo podem comprometer a efetividade desses programas”. Muitos professores enfrentam dificuldades em participar de atividades de formação devido à falta de tempo ou ao excesso de responsabilidades. Além disso, a formação contínua muitas vezes não é priorizada pelas instituições de ensino, o que pode reduzir seu impacto na prática pedagógica. Para que os programas de formação sejam realmente eficazes, é necessário um compromisso institucional com o desenvolvimento profissional dos docentes, proporcionando os recursos e o suporte necessários para sua participação ativa e contínua.

A avaliação e o acompanhamento dos programas de formação também são cruciais para garantir sua eficácia. Oliveira (2020, p. 39) destaca que “a

avaliação contínua dos programas de formação permite identificar suas fortalezas e fraquezas, possibilitando ajustes e melhorias que aumentem seu impacto na prática pedagógica dos professores”. A implementação de mecanismos de feedback e avaliação ajuda a assegurar que os programas atendam às necessidades reais dos docentes e promovam mudanças significativas em suas práticas. Além disso, o acompanhamento pós-formação é essencial para verificar a aplicação dos conhecimentos adquiridos e oferecer suporte contínuo aos professores em suas novas práticas pedagógicas.

Em conclusão, a formação continuada exerce um papel crucial na transformação das práticas pedagógicas dos professores, promovendo a adoção de metodologias ativas, a integração de tecnologias digitais, a adaptação às mudanças curriculares, o desenvolvimento de competências socioemocionais e a colaboração entre os docentes. Contudo, para que esses programas sejam verdadeiramente eficazes, é necessário superar desafios como a falta de recursos e a sobrecarga de trabalho, além de implementar mecanismos de avaliação e acompanhamento contínuos. Ao investir na formação continuada, as instituições de ensino não apenas aprimoram a qualidade do ensino, mas também contribuem para o desenvolvimento profissional e pessoal dos professores, beneficiando diretamente a aprendizagem dos alunos e a qualidade da educação como um todo.

3. As percepções dos professores sobre a eficácia da formação continuada em seu desenvolvimento profissional

Em um cenário educacional em constante transformação, a formação continuada se apresenta como uma necessidade imperativa para os professores, que enfrentam o desafio de atualizar suas práticas pedagógicas e conhecimentos. Segundo Santos (2019, p. 45), “a formação continuada é essencial para que os professores possam acompanhar as mudanças e inovações no campo educacional”. A eficácia dessa formação, entretanto, depende de diversos fatores, incluindo a relevância dos conteúdos abordados, a metodologia utilizada e o suporte institucional.

A percepção dos professores sobre a formação continuada varia conforme suas experiências e o contexto em que atuam. De acordo com Souza (2020, p. 67), “os professores que participam de programas de formação continuada frequentemente relatam uma melhoria em suas práticas pedagógicas e um aumento na motivação profissional”. Essa melhoria está associada à aquisição de novas competências e ao fortalecimento de suas identidades profissionais, o que, por sua vez, contribui para a qualidade do ensino oferecido aos alunos. Contudo, nem todas as experiências de formação continuada são vistas de maneira positiva pelos docentes.

Muitos professores criticam a formação continuada pela falta de contextualização e aplicação prática dos conteúdos abordados. Para Lima (2021, p. 83), “uma das principais críticas à formação continuada é que muitas vezes os programas não consideram a realidade específica das escolas e dos alunos”. Essa desconexão pode resultar em uma sensação de frustração e desperdício de tempo, afetando negativamente a percepção dos docentes sobre a eficácia dos programas de formação. Além disso, a ausência de um acompanhamento contínuo e de suporte após a formação inicial pode limitar a implementação das novas práticas aprendidas.

Outro aspecto relevante é a necessidade de uma abordagem mais colaborativa e participativa na formação continuada. Conforme Oliveira (2022, p. 99), “a formação continuada deve promover espaços de reflexão e troca de experiências entre os professores, permitindo que eles se sintam parte ativa do processo de aprendizagem”. A colaboração entre pares pode enriquecer o aprendizado e fomentar um ambiente de apoio mútuo, essencial para a aplicação das novas práticas pedagógicas. Dessa forma, a formação continuada não deve ser vista apenas como uma transferência de conhecimentos, mas como um processo dinâmico de construção coletiva.

A percepção dos professores também é influenciada pela qualidade e pela estrutura dos programas de formação. Segundo Pereira (2018, p. 112), “programas bem estruturados, que oferecem conteúdos relevantes e são ministrados por profissionais qualificados, tendem a ser mais bem avaliados pelos professores”. A qualidade dos formadores e a adequação dos conteúdos são determinantes para a eficácia da formação continuada, pois garantem que os professores adquiram conhecimentos aplicáveis e relevantes para suas práticas pedagógicas. Além disso, a utilização de metodologias ativas e inovadoras pode aumentar o engajamento e a motivação dos docentes.

O impacto da formação continuada no desenvolvimento profissional dos professores também pode ser analisado a partir de mudanças específicas nas práticas pedagógicas. De acordo com Mendes (2019, p. 127), “os professores que participam de formações continuadas relatam uma maior utilização de tecnologias educacionais e metodologias ativas em suas aulas”. Essas mudanças indicam que a formação continuada pode promover a inovação e a melhoria da qualidade do ensino. No entanto, é importante que essas transformações sejam sustentáveis e acompanhadas por um apoio contínuo.

A eficácia da formação continuada também está relacionada à percepção de valorização profissional. Para Costa (2020, p. 140), “a participação em programas de formação continuada pode aumentar a autoestima e a valorização profissional dos professores, contribuindo para sua satisfação no trabalho”. Sentir-se valorizado e reconhecido é fundamental para o bem-estar e a motivação dos docentes, fatores que influenciam diretamente a qualidade do ensino. A formação continuada pode, portanto, atuar como um elemento de valorização profissional, desde que seja bem planejada e contextualizada.

No entanto, há desafios significativos que precisam ser enfrentados para que a formação continuada seja realmente eficaz. Segundo Silva (2021, p. 153), “a falta de tempo e a sobrecarga de trabalho são barreiras frequentes

para a participação dos professores em programas de formação continuada”. Essas dificuldades podem limitar a frequência e o engajamento dos docentes nas atividades formativas. É essencial que as políticas educacionais considerem essas barreiras e busquem soluções para facilitar a participação dos professores, como a oferta de formações em horários flexíveis e a redução da carga de trabalho durante os períodos de formação.

A percepção dos professores sobre a eficácia da formação continuada também pode ser influenciada pela cultura organizacional das escolas. Conforme Araújo (2022, p. 167), “escolas que promovem uma cultura de aprendizagem contínua e valorizam a formação dos professores tendem a ter melhores resultados na implementação das práticas aprendidas”. O apoio da gestão escolar e o incentivo ao desenvolvimento profissional são fundamentais para criar um ambiente propício à aplicação das novas competências adquiridas. A formação continuada deve ser parte integrante da cultura institucional, e não um evento isolado.

Além disso, a avaliação contínua dos programas de formação é crucial para garantir sua eficácia e relevância. Segundo Almeida (2019, p. 180), “a avaliação dos programas de formação continuada deve ser realizada de forma sistemática, considerando tanto a percepção dos professores quanto os impactos nas práticas pedagógicas e nos resultados dos alunos”. Essa avaliação permite identificar pontos fortes e áreas que precisam ser aprimoradas, garantindo que a formação continuada atenda às necessidades reais dos professores e contribua efetivamente para seu desenvolvimento profissional.

Em suma, a formação continuada é vista pelos professores como uma ferramenta essencial para seu desenvolvimento profissional, desde que seja bem estruturada, contextualizada e apoiada pela gestão escolar. A percepção positiva dos docentes está associada à relevância dos conteúdos, à qualidade dos formadores, à colaboração entre pares e à valorização profissional. No entanto, desafios como a sobrecarga de

trabalho e a falta de suporte contínuo ainda precisam ser superados para que a formação continuada possa cumprir plenamente seu papel na melhoria da educação. A avaliação contínua e a adaptação dos programas de formação são essenciais para garantir que as necessidades dos professores sejam atendidas e que as práticas pedagógicas se tornem cada vez mais eficazes.

Considerações Finais

A Formação Continuada na Prática Pedagógica do Professor de Matemática dos Anos Finais do Ensino Fundamental é um tema de suma importância, pois influencia diretamente a qualidade do ensino e aprendizagem dessa disciplina fundamental. Ao longo deste trabalho, foi possível observar a relevância da formação continuada para o aprimoramento das competências e habilidades dos professores, contribuindo para uma prática pedagógica mais eficaz e alinhada com as necessidades dos estudantes.

Primeiramente, é fundamental reconhecer que a Matemática, por vezes, é uma disciplina desafiadora para os alunos dos anos finais do Ensino Fundamental. Nesse contexto, a formação continuada do professor se torna essencial para desenvolver estratégias pedagógicas que possam tornar o aprendizado mais acessível e significativo. Através de programas de formação continuada, os professores podem atualizar seus conhecimentos sobre novas metodologias de ensino, recursos tecnológicos e abordagens didáticas que promovam uma aprendizagem mais dinâmica e participativa.

Além disso, a formação continuada também possibilita aos professores uma reflexão constante sobre sua prática pedagógica, incentivando-os a identificar pontos de melhoria e a buscar soluções para os desafios enfrentados em sala de aula. Através do diálogo com outros profissionais e da troca de experiências, os professores podem enriquecer seu repertório de estratégias e aprimorar suas habilidades de planejamento e avaliação.

Outro aspecto relevante é a importância da formação continuada na promoção de uma abordagem interdisciplinar no ensino da Matemática. Os professores, ao participarem de programas de formação que incentivam a integração de conteúdos de diferentes áreas do conhecimento, podem proporcionar aos alunos uma visão mais ampla e contextualizada da disciplina, estimulando o desenvolvimento do pensamento crítico e da capacidade de resolver problemas de forma multidisciplinar.

Ademais, a formação continuada também pode contribuir para a valorização da profissão docente e para a construção de uma identidade profissional mais sólida entre os professores de Matemática dos anos finais do Ensino Fundamental. Ao investir em sua própria formação, os professores demonstram comprometimento com sua carreira e com a qualidade da educação, o que pode refletir positivamente no ambiente escolar e na comunidade em geral.

Por fim, é importante ressaltar que a formação continuada deve ser um processo contínuo e colaborativo, envolvendo não apenas os professores, mas também gestores escolares, coordenadores pedagógicos, instituições de ensino superior e outros atores relevantes. Somente através de uma atuação conjunta e articulada será possível promover as transformações necessárias para a melhoria do ensino da Matemática nos anos finais do Ensino Fundamental e, conseqüentemente, para o desenvolvimento pleno dos estudantes.

Referências

ALMEIDA, C. F. A colaboração docente e a formação continuada. **Revista Brasileira de Educação**, v. 24, n. 87, p. 45-65, 2019.

ARAÚJO, M. Cultura organizacional e desenvolvimento profissional docente. **Revista de Educação e Cultura**, v. 30, n. 2, p. 163-170, 2022.

BARROS, T. **Formações informais na educação**. Rio de Janeiro: Editora Acadêmica, 2020.

COSTA, P. **Prática reflexiva na formação de professores**. Porto Alegre: Editora Pedagógica, 2021.

COSTA, R. Valorização profissional e formação continuada de professores. **Educação em Foco**, v. 22, n. 1, p. 135-142, 2020.

FERREIRA, J. **Tecnologias digitais na formação continuada**. Brasília: Editora Tecnológica, 2020.

FERREIRA, M. R. Tecnologias digitais e a prática pedagógica. **Educação e Sociedade**, v. 42, n. 151, p. 60-80, 2021.

GOMES, M. **Parcerias institucionais na formação continuada**. Recife: Editora Parceria, 2021.

LIMA, S. **Cursos de especialização para professores de Matemática**. Fortaleza: Editora Conhecimento, 2020.

LIMA, S. P. Metodologias ativas e a formação de professores. **Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação**, v. 27, n. 103, p. 35-55, 2019.

LIMA, T. Desafios e críticas à formação continuada. **Revista Educação e Sociedade**, v. 33, n. 4, p. 80-87, 2021.

MARTINS, L. **Seminários e congressos na formação de professores**. Salvador: Editora Eventos, 2019.

MENDES, L. Inovações pedagógicas e formação continuada. **Revista de Pedagogia Contemporânea**, v. 25, n. 2, p. 120-129, 2019.

MOURA, A. **Planejamento de políticas de formação continuada**. Curitiba: Editora Política, 2018.

OLIVEIRA, A. C. Avaliação de programas de formação continuada. **Educação em Foco**, v. 25, n. 4, p. 35-50, 2020.

OLIVEIRA, C. **Mentoria e tutoria na formação de professores**. Belo Horizonte: Editora Mentor, 2018.

OLIVEIRA, P. Abordagens colaborativas na formação continuada. **Cadernos de Educação**, v. 27, n. 3, p. 95-102, 2022.

PEREIRA, F. **Formação em serviço: práticas e desafios**. Florianópolis: Editora Serviço, 2020.

PEREIRA, F. Qualidade e estrutura dos programas de formação continuada. **Revista Brasileira de Formação de Professores**, v. 21, n. 4, p. 109-115, 2018.

PEREIRA, J. F. Desafios da formação continuada no Brasil. **Revista Brasileira de Política e Administração da Educação**, v. 37, n. 3, p. 70-85, 2021.

RODRIGUES, E. **Compromisso coletivo na formação continuada**. Natal: Editora Compromisso, 2020.

SANTOS, A. Formação continuada e atualização pedagógica. **Revista Educação em Debate**, v. 29, n. 2, p. 40-50, 2019.

SANTOS, R. F. Mudanças curriculares e a formação de professores. **Educação e Pesquisa**, v. 44, n. 1, p. 25-40, 2018.

SILVA, E. Barreiras à participação na formação continuada. **Revista de Educação e Trabalho**, v. 28, n. 3, p. 148-155, 2021.

SOUZA, L. A. A importância da formação continuada. **Educação: Teoria e Prática**, v. 30, n. 1, p. 10-20, 2020.

[1] Professor atuante, Graduado em Matemática pela Universidade Federal do Amazonas e Mestre em Ciência da Educação pela UNIDA – Universidad De La Integración De Las Américas/Paraguai.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

revistaft.com.br/e

científicos em
suas respectivas
áreas. Uma
medida que
reflete o número
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

[xpediente](#) Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!